

**ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ МЕНЮ С РУССКОГО ЯЗЫКА
НА АНГЛИЙСКИЙ****THE PECULIARITIES OF TRANSLATING MENU TEXTS FROM RUSSIAN
INTO ENGLISH**

ЛИТАУ РЕГИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
Государственный университет «Дубна».
БЯКОВСКАЯ НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА,
старший преподаватель,
Государственный университет «Дубна».

LITAU REGINA ALEKSANDROVNA,
Dubna State University.
BYAKOVSKAYA NADEZHDA GENNADYEVNA,
Senior teacher,
Dubna State University.

Данная статья посвящена рассмотрению некоторых особенностей перевода текстов меню с русского языка на английский для использования в стране исходного языка. Обсуждаются некоторые жанровые характеристики текстов меню. Описываются способы преодоления основных переводческих трудностей в текстах меню. Рассматриваются такие особенности перевода меню с русского языка на английский, как синтаксические трансформации номинативных структур, перевод терминов, перевод лакунарной (безэквивалентной) лексики, передача уменьшительно-ласкательных суффиксов в детском меню в языке перевода, передача прецизионной, оперативной и эмоциональной информации. Сделан вывод о важности сохранения прагматического эффекта текста в ПЯ для достижения цели гастрономической коммуникации.

This article is devoted to the consideration of some features of the translation of menu texts from Russian into English for use in the country of the source language. Some genre characteristics of menu texts are discussed. The ways to overcome the main translation difficulties in the menu texts are described. The article considers such features of the translation of menus from Russian into English as syntactic transformations of nominative structures, translation of terms, translation of lacunary (non-equivalent) vocabulary, transmission of diminutive suffixes in the children's menu in the translation language, transmission of precision, operational and emotional information. It is concluded that it is important to preserve the pragmatic effect of the text in the text in order to achieve the goal of gastronomic communication.

Ключевые слова: *перевод, меню, синтаксические трансформации, оперативная информация, эмоциональная информация, лакуны, уменьшительно-ласкательные суффиксы, гастрономический дискурс.*

Key words: *translation, menu, syntactic transformations, emotional colouring, lacuna, non-equivalent vocabulary, diminutive suffixes, gastronomic discourse.*

Тексты меню являются важной частью гастрономического дискурса, однако их переводу часто не уделяется должного внимания. Нередко в заведениях общественного питания переведенные варианты меню содержат множество ошибок и не достигают цели

гастрономической коммуникации [6, с. 155]. В данной статье будут рассмотрены некоторые особенности перевода текстов меню с русского языка на английский для использования в России, стране исходного языка (ИЯ). Адресатом перевода меню является представитель иностранной лингвокультуры, посещающий заведение общественного питания в России.

Стоит отметить, что тексты меню достаточно разнородны с лингвистической точки зрения. Разнообразие лингвистических особенностей меню может быть обусловлено, среди прочего, возрастной характеристикой, национальной принадлежностью и платежеспособностью целевой аудитории, а также концепцией заведения, которая находит свое отражение в тексте меню [7, с. 7]. В рамках одной статьи объективно невозможно рассмотреть все особенности перевода текстов меню, поэтому в данной работе будут отражены только самые важные, на наш взгляд, особенности.

Во-первых, следует отметить, что основная цель любого меню – представить каждое блюдо в максимально выгодном свете, чтобы побудить посетителей заведения к заказу. Другими словами, меню – это своего рода реклама блюд заведения [5, с. 166]. По этой причине в меню все названия и описания составляются так, чтобы заинтересовать ими адресата. Каждое название призвано подчеркнуть уникальность блюда, его непревзойденные вкусовые характеристики, национальную специфичность и высокое качество ингредиентов, входящих в его состав.

Меню всегда включает в себя несколько разделов, в которых каждое блюдо, как правило, дополнено кратким описанием, включающим перечисление основных ингредиентов, а также нередко эмоциональную информацию, выраженную оценочной лексикой [2, с. 252]. Кроме того, меню обязательно включает в себя прецизионную информацию, такую как стоимость блюд и их вес или объем (если речь идет о напитках). Текст меню часто сопровождается фотографиями блюд. Все это служит главной цели – прорекламирровать блюда заведения и побудить посетителя к заказу.

Несмотря на то, что текст меню в целом достаточно простой и лаконичный, чтобы способствовать быстрой и эффективной гастрономической коммуникации, в меню есть языковые особенности, которые могут представлять определенную трудность для переводчика [5, с. 166]. Перейдем к их рассмотрению.

При переводе текстов русскоязычных меню на английский язык необходимо, в первую очередь, уделить внимание синтаксическим особенностям. Меню насыщенно фразами номинативного характера: язык в меню стремится к краткости, чтобы его адресат мог быстро ознакомиться с перечнем блюд [2, с. 251]. Нужно иметь в виду, что синтаксис номинативных фраз в языке перевода (ПЯ) может отличаться от привычного синтаксического устройства в ИЯ, что должно быть принято во внимание переводчиком [3, с. 256]. В английском языке названия блюд строятся по следующему принципу: в препозицию ставятся основные ингредиенты блюда, а затем уже главное слово. При этом гарнир или дополнения к основному блюду, не входящие непосредственно в состав блюда, оформляются как предложное дополнение в постпозиции. Например, название блюда *'skirt steak salad with courgettes'* подразумевает, что кабачки не входят в состав салата, а подаются как дополнительный ингредиент (в жареном виде). В случае, когда есть возможность перевести номинативную фразу калькированно, не нарушив норм ПЯ, лучше отдать предпочтение калькированию (примеры 1, 2). Однако при необходимости в названии выполняют перестановку (примеры 3, 4).

1. *Вишнёвый пунш – Cherry punch;*
2. *Картофельные вафли с ростбифом – Potato Waffles with roast beef;*
3. *Брускетта с копчёным лососем – Smoked salmon bruschetta;*
4. *Боул с курицей терияки и киноа – Teriyaki chicken quinoa bowl.*

В меню некоторых заведений может быть использована гастрономическая терминология. Термины – это специальные слова, ограниченные своим особым назначением; слова,

стремящиеся быть однозначными как точное выражение понятий и название вещей. Гастрономические термины, использованные в меню, указывают на профессионализм поваров и влияют на положительное впечатление гостей о заведении общественного питания. В переводе важно сохранить все термины, не упрощая текст и не прибегая к описательному переводу, чтобы сохранить прагматический эффект от использования терминов. Для этого используется калькирование (примеры 5, 6).

5. *Топ Блейд – Blade Steak;*

6. *Филе Миньон – Filet Mignon Steak.*

В меню ресторанов часто представлены блюда из разных стран мира, для наименования которых используется лакунарная, или безэквивалентная, лексика, т.е. единицы ИЯ, которые не имеют регулярных соответствий в языке перевода [1, с. 30]. При переводе такой лексики важно сохранить национальный колорит и лингвокультурную специфику. По этой причине лакунарная лексика в меню обычно переводится при помощи транслитерации [5, с. 169]. Однако поскольку носителю языка перевода не знакомы реалии языка оригинала, ему может быть не понятно, какое значение стоит за транслитерированным названием. В таком случае акт гастрономической коммуникации окажется несостоятельным. Адекватным способом разрешить эту сложность является, на наш взгляд, использование транслитерации в сочетании с описательным переводом. Так у читателя сформируется правильное представление о блюде и будет проще выбрать среди множества позиций (примеры 7, 8).

7. *Борщ со сметаной 250/30/45г – Borsch with Sour Cream 250/30/45g // traditional beetroot soup served with sour cream, mustard, salo and rye bread.*

8. *Солянка со сметаной 150/30/45г - Solyanka with Sour Cream 150/30/45g // rich beef soup with cured meats, chicken, black olives served with a slice of bread, sour cream & lemon.*

В любом меню, помимо названий блюд и их описаний, обязательно размещается и прецизионная информация, например, масса и стоимость. В том случае, когда меню будет использоваться в стране языка оригинала, указание массы и стоимость также необходимо сохранить, не меняя при этом единицы измерения и валюту (пример 9).

9. *125 гр. – 125g, 40 ° - 40%, 85 р. – 85 Р;*

В русскоязычных меню все чаще встречается отдельная часть меню с блюдами для детей, так называемое «детское меню». Характерной особенностью многих детских меню является использование уменьшительно-ласкательных суффиксов с целью имитации речи родителей, обращенной к ребенку (например, *макарошки, морковка*). Однако в английском языке использование уменьшительно-ласкательных суффиксов не настолько широко распространено. Чтобы отразить «baby talk», суффиксы существительных могут быть компенсированы другими средствами. Например, средством компенсации могут послужить прилагательные, характерные для детской речи в ПЯ (примеры 10, 11) или имитация на письме удлинения корневой гласной слова, как если бы слово произносилось родителем для маленького ребенка с целью уговорить его попробовать блюдо (например, *juuicy*, как в примере 12).

10. *Макарошки с сыром – Yummy Macaroni & Cheese;*

11. *Макарошки с курочкой и ветчиной – Little-Wittle Chicken & Ham Yummy Macaroni;*

12. *Наггетсы куриные с огурцами и морковкой – Chicken Nugget served with Cucumbers and Juuicy Carrots.*

Важную роль в текстах меню играют языковые средства оперативной информации. Оперативная информация предписывает определенные действия или побуждает к ним; язык при этом выполняет апеллятивную (побудительную) функцию. К средствам выражения оперативной информации относят побудительные средства разного рода, например, глагольный императив, модальные слова, сослагательное наклонение. Оперативную информацию необходимо сохранять в тексте перевода, однако при этом в ПЯ могут быть выбраны другие средства выражения оперативной информации (примеры 13, 14, 15). В некоторых случаях

переводчик не прибегает ни к каким переводческим трансформациям и осуществляет дословный перевод, как в примере 13, где и в ИЯ, и в ПЯ средством выражения оперативной информации является повелительное наклонение [4, с. 255]. В примерах 14 и 15 переводчик опускается на более низкий уровень эквивалентности, чтобы добиться усиления прагматического эффекта. В примере 14 появляется прямая апелляция к адресату с помощью личного местоимения 'you' и повелительного наклонения, а в примере 15 прагматический эффект достигается с помощью оценочного выражения 'all the better' и притяжательного местоимения 'your'.

13. *Добавь гарнир. – Choose a side.*

14. *Для тех, кто хочет все и сразу. – If you can't choose one, choose everything at once.*

15. *Рекомендуем добавить дополнительные ингредиенты на ваш выбор. – They are all the better with extra ingredients of your choice.*

Помимо оперативной информации, в тексте меню также встречается и эмоциональная информация. Также как и оперативную, эмоциональную информацию необходимо сохранять, поскольку с ее помощью автор положительно влияет на мнение адресата. К средствам эмоциональной информации относят эмоционально-окрашенную лексику, которую переводят с помощью языковых соответствий в том случае, если не нарушаются нормы языка перевода (пример 16). Кроме того, к языковым средствам выражения эмоциональной информации относят разнообразные выразительные средства и стилистические приемы, которые используются в меню с целью привлечь внимание адресата (пример 17).

16. *Самая нежная часть лопатки – The tenderest cut of the chuck;*

17. *Гарниры, да, те же самые – Sides, yeah, the same.*

Таким образом, в данной статье были рассмотрены такие особенности перевода текстов меню с русского языка на английский, как синтаксические трансформации номинативных структур, перевод терминов и лакунарной лексики, передача в ПЯ уменьшительно-ласкательных суффиксов в детском меню, передача прецизионной, оперативной и эмоциональной информации. Однако о каких бы лингвистических особенностях меню ни шла речь, при переводе меню в центре внимания должно быть сохранение прагматического эффекта текста в ПЯ для достижения цели гастрономической коммуникации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Габдреева Н.В., Маршева Т.В. Лакуны и перевод // Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2016. № 2(90). С. 26-35.
2. Кулаева О.А. К вопросу о наименовании как основной номинативной единицы речи // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2008. № 1. С. 251-255.
3. Ткачева Н.А., Савельева У.А. Тексты меню: специфика перевода (на материале русского и английского языков) // Креативная лингвистика: сборник научных статей / Составители Илова Е.В., Торбик Е.М. Астрахань: Астраханский государственный университет, 2020. С. 251-257.
4. Ундрицова М.В. Гастрономический дискурс: лингвокультурологические и переводческие аспекты // Вестник Московского университета. Сер. 22. Теория перевода. 2012. № 2. С. 86-91.
5. Ундрицова М.В. Меню как текстовая разновидность гастрономического дискурса и особенности их регионально-переводческой адаптации // Языки. Культуры. Перевод. 2014. №1. С. 165-176.
6. Хошаба И.С. Ресторанное меню в переводческой перспективе // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2019. № 4. С. 153-157.
7. Neshkovska S., Kitanovska-Kimovska S. Translation of food discourse // Teacher International Journal of Education. 2023. No. 22. pp. 15-25.

© Лутау Р.А., Бяковская Н.Г., 2024.